

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING IQTISODIY HAMKORLIK VA TARAQQIYOT TASHKILOTING KORRUPSIYAGA QARSHI KONVENSIYASI QOIDALARINI IMPLEMENTATSIYA QILISH MUAMMOLARI VA ULARNING YECHIMLARI

Berdiyev Shuhrat Axror o'gli

O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish
Akademiyasi magistratura tinglovchisi,
e-mail:berdiyevshuhrat63@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11543598>

Annotatsiya: Bugungi kunda korrupsiyaga qarshi xalqaro standartlarni belgilab beruvchi xalqaro hujjatlar ichida IHTTning xalqaro moliya-tijorat bitimlarini amalga oshirishda xorijiy mansabdor shaxslarga pora berishga qarshi kurashish konvensiyasining qoidalari muhim ahamiyatga ega bo'lib, rivojlanib borayotgan O'zbekiston Respublikasida ushbu qoidalarni joriy etish tashqi savdo aloqalarida korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatning shakllanishiga va davlatning xalqaro maydonda investitsiyaviy jozibadorligi yanada oshishiga xizmat qiladi.

Biroq ushbu qoidalarni milliy qonunchilikka implementatsiya etishida bir qator huquqiy muammolar yuzaga kelishi mumkin bo'lib, ushbu tadqiqot davomida ilg'or xorijiy davlatlarning tajribalarni o'rgangan holda Konvensiya qoidalarini milliy qonunchilikka samarali tarzda joriy etish yuzasidan taklif va mulohazalar taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: xorijiy mansabdor shaxs, huquqiy muammolar, IHTTning Konvensiyasi, xorijiy davlatlar tajribasi, tashqi savdo aloqalari.

Abstract. Today, the OECD Anti-Bribery Convention rules are important within international documents setting international standards against corruption, and the introduction of these rules in the developing Republic of Uzbekistan serves to form an uncompromising attitude towards corruption in foreign trade relations and further increase in the state's investment attractiveness in the international arena.

However, a number of legal problems may arise in the implementation of these provisions into national legislation, and in the course of this study, suggestions and comments on the effective implementation of the provisions of the Convention into national legislation have been presented after studying the experiences of advanced foreign countries.

Key words: foreign official, legal problems, OECD Convention, experience of foreign countries, foreign trade relations.

Аннотация. Сегодня в международных документах, определяющих Международные антикоррупционные стандарты, важное значение имеют положения Конвенции О противодействии взяточничеству иностранных должностных лиц при осуществлении международных финансово-коммерческих сделок ОИС, внедрение которых в развивающейся Республике Узбекистан послужит формированию нетерпимого отношения к коррупции во внешнеторговых отношениях и дальнейшему повышению инвестиционной привлекательности государства на международной арене.

Однако при имплементации этих положений в национальное законодательство может возникнуть ряд правовых проблем, в ходе исследования были представлены предложения и соображения по эффективному внедрению положений Конвенции в национальное законодательство с учетом опыта передовых зарубежных стран.

Ключевые слова: иностранный чиновник, Правовые вопросы, Конвенция ОЭСР, опыт зарубежных стран, внешнеторговые отношения.

Xalqaro-huquqiy normalarni tatbiq qilish yoki ularni amalga oshirish odatdagidek ularni qabul qilishga nisbatan ancha murakkab va mas'uliyatli vazifa hisoblanib, bir qancha huquqiy muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Shuningdek, xalqaro huquq fani tadqiqotchilarining fikricha, xalqaro shartnomalar qoidalarini milliy qonunchilikka implementatsiya qilish bir muncha murakkab jarayon bo'lib, ko'plab muammoli masalalar paydo qilishi mumkin. O'zbekiston Respublikasida xalqaro huquq normalarining implementatsiya qilinishi davlat organi tomonidan huquqiy akt qabul qilish orqali amalga oshiriladi. Tahlillardan ma'lum bo'lishicha, davlatlarning milliy qonunchiliklarida xalqaro huquqiy normalari nafaqat kodekslar, balki maxsus qonunlar orqali implementatsiya qilinadi.

IHTTning Konvensiyasi qoidalarini implementatsiya qilishda milliy qonunchilikda huquqiy jihatdan tartibga solinmagan ko'plab muammolar yuzaga kelishi mumkinligi tadqiqot davomida o'rganildi.

Quyida ushbu huquqiy muammolar ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinib ularni bartaraf etish yuzasidan takliflar ishlab chiqildi:

Mansabdor shaxs tushunchasi.

IHTT Konvensiyasining qoidalariga ko'ra xorijiy mansabdor shaxslar tushunchasiga alohida ta'rif berilishi lozim bo'ladi. Ushbu xalqaro standart nafaqat ushbu Konvensiyaning balki BMTning Korrupsiyaga qarshi kurashish Konvensiyasida va IHTTning Istanbul harakatlar rejasining 4-bosqich tavsiyalarida alohida ta'kidlangan. Ammo O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksi VIII bo'limdagi "mansabdor shaxs" atamasini bugungi va oldingi ta'riflarini tadqiq qiladigan bo'lsak, dastavval "mansabdor shaxs" deganda tashkiliy-boshqaruv yoki ma'muriy xo'jalik vakolatlari berilgan va mas'ul mansabdor shaxs alomatlariga ega bo'lmagan shaxs tushunilgan. Ya'ni jinoyat qonunchiligida "xorijiy mansabdor shaxs" tushunchasi mavjud bo'lmagan. Ammo mamlakatimizda xalqaro jinoyatlarga qarshi hamkorlikning kuchayishi va xalqaro jinoyatlarga qarshi kurashish uchun xalqaro huquq standartlarini joriy qilish jarayonlari boshlanishi bilan jinoyat qonunchiligiga ham o'zgartirish va qo'shimchalar kiritila boshladi. Jinoyat Kodeksidagi "mansabdor shaxs" tushunchasi ta'rifining o'zgarishi va unga "xorijiy mansabdor shaxs" tushunchasining kiritilishi IHTTning Istanbul harakatlar rejasi bilan bog'liq hisoblanadi. Xususan. Istanbul harakatlar rejasining O'zbekiston Respublikasi uchun ishlab chiqilgan tavsiyalarning 2.3-tavsiyasida aynan ushbu yuzasidan tegishli tavsiyalar berilgan. Ushbu tavsiyaga ko'ra 2015 21-avgustdagi "O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga xususiy mulkni, tadbirkorlik subyektlarini ishonchli himoya qilishni yanada kuchaytirishga, ularni jadal rivojlantirish yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi" Qonun bilan Jinoyat Kodeksidagi va Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi Kodeksidagi "mansabdor shaxs" tushunchasiga o'zgartirish kiritilib, "mansabdor shaxs" deganda, doimiy, vaqtincha yoki maxsus vakolat bo'yicha tayinlanadigan yoki saylanadigan, hokimiyat vakili vazifalarini

bajaradigan yoxud davlat organlarida, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarida, mulk shaklidan qat'i nazar, korxonalarda, muassasalarda, tashkilotlarda tashkiliy-boshqaruv, ma'muriy-xo'jalik vazifalarini amalga oshiradigan va yuridik ahamiyatga ega harakatlarni sodir etishga vakolat berilgan shaxs, xuddi shuningdek xalqaro tashkilotda yoxud chet davlatning qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi, ma'muriy yoki sud organida mazkur vazifalarni amalga oshiruvchi shaxs tushunilishi belgilandi. Ammo Jinoyat Kodeksidagi "xorijiy mansabdor shaxs" tushunchasiga berilgan ushbu ta'rif xalqaro standartlarni to'liq qamrab olmaganligi to'grisida Istanbul harakatlar rejasi bo'yicha 4-bosqich hisobotlari ta'kidlab o'tilgan.¹ Shuningdek O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 24.09.1999 yildagi "Poraxo'rlik ishlari bo'yicha sud amaliyoti to'grisida"gi 19-sonli qarorida pora oluvchi deganda davlat organi, davlat ishtirokidagi tashkilot yoki fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari mansabdor shaxsi tushinilishi belgilangan va xorijiy mansabdor shaxs va mansabdor shaxs tushunchalari haqida tushuntirish berilmagan. Haqiqatdan ham JKning VIII bo'limidagi "mansabdor shaxs" tushunchasidan shuni anglash mumkinki, xorijiy mansabdor yoki xalqaro tashkilotning ,mansabdor shaxsi deyilgandan xorijiy davlatda yoki xalqaro tashkilotning qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi, ma'muriy yoki sud organida hokimiyat vakili, tashkiliy-boshqaruv va ma'muriy-xo'jalik vazifasini bajaradigan shaxs tushuniladi va "doimiy, vaqtincha yoki maxsus vakolat bo'yicha tayinlangan yoki saylangan" degan ta'riflar xorijiy mansabdor shaxslar va xalqaro tashkilotning mansabdor shaxslariga nisbatan qo'llanmasligi anglanadi. Ammo ushbu xalqaro standartlarni to'laligicha qamrab olmaydi. IHTTning Korrupsiyaga qarshi kurashish Konvensiyasining 1-moddasida "tayinlanganidan yoki saylanganidan qat'iy nazar" degan ta'rif keltirilgan.²Shuningdek, ushbu ta'rif BMTning Konvensiyasining 2-moddasida ham ta'kidlangan.

Fikrimizcha, milliy qonunchilikda o'z aksini topgan "mansabdor shaxs" tushunchasi xalqaro talablarni to'liq qamrab olmagan va kelajakda xorijiy mansabdor shaxslar bilan bog'liq poraxo'rlik holatlari sodir bo'lganda muammoli vaziyat yuzaga kelish ehtimoli mavjud. Ushbu holat esa Konstitutsiyaning qoidalariga ko'ra inson foydasiga hal etilishi va JKning javobgarlikning muqarrarligi prinsipi buzilishiga sabab bo'lishi mumkin. Ushbu sabablardan jinoyat qonunchiligiga yangicha, xalqaro standartlarga mos tarzda tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritgan holda "mansabdor shaxs", "xorijiy mansabdor shaxs" va "xalqaro tashkilotning mansabdor shaxsi" tushunchalariga alohida ta'rif berish lozim.

Xorijiy mansabdor shaxslarning jinoiy javobgarligi. IHTTning Konvensiyaga a'zo bo'lish bizdan xorijiy davlat mansabdor shaxslariga pora berish uchun alohida jinoiy javobgarlik belgilash amaliyotini talab etadi. Xususan, Konvensiyani qabul qilish istagini bildirgan xorijiy davlatlar tajribasi tadqiq etilganda Ruminiya,Latviya,Litva, Kolumbiya davlatlari dastavval xorijiy mansabdor shaxslarning poraxo'rlik jinoyatlari uchun alohida javobgarlik belgilangan. Buning asosiy sababi ushbu turdagi jinoyatlar faqatgina bir davlatning emas balki dunyo davlatlarning manfaatlariga ta'sir qilishi va ijtimoiy xavfliligi jihatidan xalqaro jinoyatlar toifasiga kiritilganligi hisoblanadi.

Fikrimizcha, Jinoyat Kodeksining tegishli moddalarida xorijiy mansabdor shaxslarga nafaqat pora berganlik, balki xalqaro standartlar va IHTT Konvensiyasining pora olish uchun

¹ **Anti-corruption reforms in Uzbekistan**

4th round of monitoring of the Istanbul Anti-Corruption Action Plan 2019

² OECD Anti-Bribery Convention, article 1 1997

javobgarlik belgilashning ixtiyoriylik talablaridan kelib chiqan holda, xorijiy mansabdor shaxslarning pora olish harakatlari uchun ham alohida yangi qo'shimcha modda bilan jinoiy javobgarlik belgilash taklif etiladi.

Nomulkiy manfaat. IHTTning korrupsiyaga qarshi Konvensiyasi xorijiy mansabdor shaxslarga pora sifatida boshqa imtiyozlar, nomulkiy manfaatdor etishga nisbat ham jinoiy javobgarlik belgilanishini belgilab bergan.³ Ammo jinoyat qonunchiligimizda pora beruvchi shaxs tomonidan pora oluvchi shaxsni mulkiy manfaatdor etishi yoki unga moddiy qimmatliklar berishi nazarda tutilgan bo'lib, ushbu holatdan nomulkiy manfaat pora predmeti hisoblanmasligi tushuniladi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 1999 yil 24-sentabrda qabul qilingan "Poraxo'rlik ishlari bo'yicha sud amaliyoti to'g'risida"gi 19-sonli qarorining 2-bandida pora predmeti sifatida pul, qimmatbaho qog'ozlar, moddiy boyliklar, shuningdek, pora oladiganga qaytarmaslik sharti bilan, lekin mulkiy mohiyatga molik bo'lgan (masalan, ta'mirlash, qurilish, qayta tiklash ishlarini bajarish va boshqalar) xizmatlar hisoblanishi belgilangan bo'lib, nomulkiy tUSDagi xizmatlar yoki manfaatlar, masalan, jinsiy aloqa qilishga taklif qilish, muallifning mualliflik huquqini berishi so'rash kabilar nazarda tutilmagan. Ushbu xalqaro standart IHTTning Konvensiyasidan tashqari BMT ham Yevropa Kengashining korrupsiyaga oid konvensiyalarida ham aks etgan. Shuningdek Istanbul harakatlar rejasi doirasida dastlabki berilgan tavsiyalar o'rganilganda, aynan nomulkiy tUSDagi foyda olishni ham pora predmeti sifatida belgilash yuzasidan 2.1-tavsiyasida ta'kidlangan.⁴ Ammo keyingi bosqich xulosalarida ushbu tavsiya amal qilinmayotganligi yuzidan salbiy xulosalar berilgan. Xususan 4-bosqich monitoring hujjatlarida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksining 210-moddasida faqatgina moddiy qimmatliklar berish va mulkiy manfaatdor etish uchun javobgarlik belgilashini, ammo nomulkiy tUSDagi foyda olish holatlari pora predmeti hisoblanmasligi ta'kidlagan.⁵ Shuningdek, 4-bosqich monitoring hujjatlarida keltirilgan 30-yangi tavsiyasida ham har qanday moddiy va nomoddiy qimmatliklar pora sifati belgilanishi ta'kidlangan. Ushbu asos bo'yicha xorijiy davlatlar tajribasi o'rganilganda, Armaniyada pora predmeti sifatida "pul, mulk, mulk huquqi, qimmatli qog'ozlar va boshqa afzalliklar", Ozorbayjonda "har qanday moddiy yoki boshqa qimmatliklar, imtiyozlar yoki afzaliklar", Gruziyada "pul, qimmatli qog'ozlar, mol-mulk, moddiy manfaat yoki boshqa har qanday noqonuniy afzalliklar", Ukrainada 2015-yil fevral oyida kiritilgan o'zgartirishlardan so'ng " pul mablag'lari yoki boshqa mol-mulk, imtiyozlar, xizmatlar, nomoddiy yoki nomulkiy har qanday boshqa imtiyozlar" hisoblanishi belgilangan.

Fikrimizcha, korrupsiyaga qarshi xalqaro standartlardan va xorijiy davlatlar tajribasidan kelib chiqqan holda jinoyat qonunchiligidagi **pora tushunchasiga** alohida ta'rif berish lozim bo'lib, ushbu ta'rif keng ma'noda moddiy va nomoddiy tUSDagi manfaatni qamrab olishi lozim.

Shu bilan birga "nomoddiy manfaat" deyilganda aynan qanday tUSDagi manfaatlar va xizmatlari tushunilishini belgilash muhim ahamiyatga ega hisoblandi. Shu sababdan O'zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 1999 yil 24-sentabrda qabul qilingan

³ Commentaries on the Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions

⁴ ECD Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia Istanbul Anti-Corruption Action Plan Uzbekistan Assessment and recommend

⁵ Anti-corruption reforms in Uzbekistan 4 th round of monitoring of the IstanbulAnti-CorruptionAction Plan-

“Poraxo’rlik ishlari bo’yicha sud amaliyoti to’g’risida”gi 19-sonli qaroriga tegishli tartibda o’zgartirish kiritilib “nomoddiy manfaat” va “pora” tushunchalariga ta’rif berish lozim bo’ladi. Tadqiqot davomida ushbu tushunchalarga quyidagicha mualliflik ta’rifi berildi:

Pora – moddiy qimmatlikka ega bo’lgan har qanday narsa, shuningdek mulkiy yoxud nomulkiy mohiyatga molik bo’lgan har qanday turdagi xizmatlar.

Nomoddiy manfaat – shaxsning mulkiy tUSDagi manfaatni qamrab olmagan, moddiy ehtiyojlarni qondirishga yo’naltirilmagan, har qanday tUSDagi nomoddiy tUSDga ega bo’lgan xizmatlar”.

Xulosa o’rnida aytganda, yuqorida IHTTning korrupsiyaga qarshi Konvensiyasi normalarini milliy qonunchilikka implementatsiya qilishda yuzaga kelishi mumkin bo’lgan muammolarni bartaraf etish yuzasidan berilgan takliflar, nafaqat Konvensiyaning talablaridan balki korrupsiyaga qarshi kurashish uchun belgilangan xalqaro standartlarni ham o’z ichiga qamrab oladi. Bugungi kunda O’zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashishda jadal harakatlar olib borilayotgan davrda, ushbu xalqaro standartlarni milliy qonunchilikka joriy etish mamlakatda korrupsiyaga qarshi kurashish tizimining yanada samarali ishlashiga zamin yaratadi .

References:

1. OECD Foreign Bribery Report :AN ANALYSIS OF THE CRIME OF BRIBERY OF FOREIGN PUBLIC OFFICIALS, 2014 URL: <https://www.oecd.org/corruption/oecd-foreign-bribery-report-9789264226616-en.htm>
2. World Bank, 'Anti-Corruption' 2016 URL: <https://www.transparency.org/en/press/world-bank-move-to-reduce-private-sector-bribery-welcomed-by-transparency-i>
3. Филатова В. В. Международные стандарты по противодействию коррупции // Право и современные государства. 2015. № 3. С. 55-59.
4. Конвенция ООН против коррупции, 2003
5. Каширкина А. А. Антикоррупционные стандарты ОЭСР: понятие и направления имплементации // Журнал российского права. 2013. С. 76-88.
6. Сероус А.В.” Уголовная ответственность за подкуп иностранных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций” // ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 2019. С. 22-23
7. OECD Anti-bribery Convention, Article 1. 1997
8. Commentaries on the Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions UNCAC. 2003
9. Criminal Law Convention on Corruption, Article 5 ,Strasbourg, 27.01.1999 (<https://rm.coe.int/168007f3f5>)